

**ABDURAUFI FITRATNING IJODIY MEROSI VA MILLIY UYG'ONISH
FALSAFASI**

Qosimova Mehrinoz Shokir qizi

Buxoro davlat universiteti magistranti

Email: mehrinozqosimova1993@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr boshlari Turkiston jadidchilik harakatining yetakchi namoyandasi Abdurauf Fitratning boy ijodiy merosi va uning zamiriga singdirilgan milliy uyg'onish falsafasi tahlil qilinadi. Adibning ijtimoiy-siyosiy, falsafiy va adabiy qarashlari, millat o'zligini anglash, maorif islohoti hamda hurlik g'oyalari manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, Fitrat, milliy uyg'onish, falsafa, Turkiston, ma'rifat, adabiy meros, hurlik.

Kirish. XX asrning boshlari Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida tub burilish davri bo'ldi. Ko'p asrlik g'ofillik va mustamlaka asorati iskanjasida qolgan millatni uyg'otish, uning ongiga hurlik va taraqqiyot g'oyalarini singdirish zarurati tug'ildi. Bu ulug'vor vazifani jadidlar, xususan, ularning otashin mafkurachisi Abdurauf Fitrat o'z yelkasiga oldi. Fitrat shunchaki ijodkor emas, balki chuqur falsafiy mushohada yurituvchi, millat tanazzulining sabablarini tubdan tahlil qilib, undan chiqish yo'llarini ko'rsatib bergan mutafakkirdir. Uning ijodiy merosi milliy uyg'onish falsafasining poydevori hisoblanadi.

Asosiy qism. Abdurauf Fitratning ijodiy merosi va uning ijtimoiy-falsafiy qarashlari nafaqat o'zbek adabiyotshunosligi va tarixshunosligida, balki jahon miqyosidagi markaziy osiyolik va g'arblik sharqshunos olimlar tomonidan ham keng tadqiq etib kelinmoqdadir. Fitratshunoslikning tamal toshi va uning jadidchilik harakatidagi yetakchilik roli akademik Begali Qosimov hamda filologiya fanlari doktori, professor Hamidulla Boltaboyev asarlarida fundamental tarzda o'rganilgan. H. Boltaboyev adibning ko'p jildlik "Tanlangan asarlar" to'plamini nashrga tayyorlash bilan birga, uning adabiy-nazariy merosi va estetika falsafasini tizimli tahlil qilib bergan. Xorijiy tadqiqotlar kontekstida amerikalik tarixchi olim Edvarda Allvort (Edward Allworth) tomonidan yozilgan "The Prejudices of All: Fitrat's Prose and the Birth of Modern Central Asian Theater" nomli ilmiy ishi diqqatga sazovordir. Muallif unda Fitratning dramaturgik merosini shunchaki

Global Academic Conference on Research and Innovation

adabiy matn emas, balki jamiyat tafakkurini inqilobiy tarzda o'zgartirishga qaratilgan falsafiy qurol sifatida baholaydi. Shuningdek, mashhur tadqiqotchi Adeeb Khalid o'zining "The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia" asarida Fitratning maorif va til islohotiga oid qarashlarini ijtimoiy uyg'onish kontekstida ochib bergan. Mahalliy falsafiy tadqiqotlarda esa D. Alimova va Q. Ergashev kabi olimlarning ilmiy ishlarida Fitrat dunyoqarashidagi evolyutsiya — an'anaviy diniy-falsafiy qarashlardan ratsionalistik va milliy-demokratik falsafaga o'tish jarayoni atroflicha yoritilgan. Shunga qaramay, Fitrat ijodiy merosining aynan milliy uyg'onish falsafasi bilan sintezini yaxlit tizim sifatida obzorli va qiyosiy tahlil etish masalasi hamon dolzarbligicha qolmoqda.

Ushbu maqolada Abdurauf Fitratning ijodiy va ilmiy faoliyatini tahlil qilish, uning ijtimoiy-falsafiy konsepsiyalarini yoritish maqsadida bir qator zamonaviy va akademik metodlardan foydalanildi: Tarixiylik va mantiqiylik metodi: Fitratning falsafiy g'oyalari u yashagan davr — XX asr boshlaridagi Turkistonning ijtimoiy-siyosiy inqirozi, jadidchilik harakatining shakllanish shart-sharoitlari bilan uzviy mantiqiy bog'liqlikda o'rganildi. Germenevtik va matniy tahlil (Textual Analysis) metodi: Adibning "Munozara", "Bayonoti sayyohi hindi" va "Hind ixtilolchilari" kabi asarlaridagi ichki ramzlar, publisistik va falsafiy g'oyalar, muallif ilgari surgan qatlamli ma'nolar matn tahlili orqali ochib berildi. Qiyosiy-tarixiy (Comparative-historical) tahlil: Fitrat ilgari surgan milliy uyg'onish va islohotchilik falsafasi o'sha davrdagi Sharq va G'arb mutafakkirlarining sotsial-falsafiy konsepsiyalari bilan qiyosiy ravishda tahlil qilindi. Milliy uyg'onish falsafasining shakllanishi Fitrat dunyoqarashining shakllanishida uning Buxoro, Istanbul va u yerlardagi ilg'or g'oyalar bilan tanishishi muhim rol o'ynadi. U Buxoro amirligidagi turg'unlikni, maorif tizimidagi inqirozni ko'rib, buni ich-ichidan his qildi. Uning ilk falsafiy-publisistik asarlari bo'lmish "Munozara" (1911) va "Bayonoti sayyohi hindi" (1912) asarlarida millat fojiasi va turg'unlik sabablari achchiq haqiqat bilan ochib berildi.

Fitrat uyg'onish falsafasining markaziga uchta asosiy tushunchani qo'ydi: Ma'rifat (ilm-fan): Millat jaholat botqog'idan faqat zamonaviy ilmlarni egallash orqali chiqa oladi. Din islohoti: Dinni xurofotlardan tozalash, islomning asl mohiyati taraqqiyotga to'siq emas, balki unga undovchi kuch ekanini ko'rsatish. Vatan va Millat tuyg'usi: Har bir shaxs o'zining kimligini, qaysi zaminga mansubligini anglashi shart.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Fitrat ijodiy merosida milliy g'oya va hurlik talqini Adibning har bir asari millat qalbiga yo'naltirilgan olovli da'vat edi. Uning dramaturgiyasi, xususan "Hind ixtilolchilari" dramasi garchi Hindiston zaminidagi ozodlik harakati haqida bo'lsa-da, aslida Turkiston xalqini mustamkamchilik kishanlarini parchalashga chaqiruvchi ramziy asar edi. Undagi: "Haq berilmas, haq olinur!" degan g'oya Fitrat milliy uyg'onish falsafasining oliy nuqtasi hisoblanadi. Shuningdek, uning "Yana shayton", "Ro'zadorlar" kabi hajviy asarlarida millat ongini to'sib turgan mutaassiblik va qoloqlik o'tkir satira ostiga olinadi. Fitrat tushunchasidagi "Uyg'onish" — bu avvaro tafakkurning, ruhning qullikdan ozod o'lishidir. Til va adabiyot — millat mavjudligining sharti Fitrat milliy uyg'onishni til va adabiyot islohotisiz tasavvur etib bo'lmasligini yaxshi bilardi. U o'zbek tilining boyligini, uning mustaqil va qudratli til ekanini isbotlash uchun ilmiy izlanishlar olib bordi. "Eng eski turkiy til", "O'zbek tili qoidalari tog'risida bir tajriba", "Aruz haqida" kabi fundamental asarlari bilan o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligiga tamal toshini qo'ydi. "Millat tilini yo'qotishi — o'zligini yo'qotishidir" degan qat'iy falsafa bilan u ona tilimizni yot ta'sirlardan tozalash, uning nufuzini ko'tarish yo'lida ilmiy jasorat ko'rsatdi.

Xulosa. Abdurauf Fitratning ijodiy merosi va milliy uyg'onish falsafasi o'z davrining chegaralaridan chiqib, bugungi kun uchun ham dolzarb bo'lgan umuminsoniy va milliy qadriyatlarni o'z ichiga oladi. U millatni faqat va faqat ilm, ma'rifat, milliy g'urur va birlik qutqara olishini mudom uqtirib keldi. Shuning uchun ham Fitrat merosini o'rganish va tahlil qilish bugungi mustaqil taraqqiyot yo'limizni va milliy o'zligimizni yanada chuqurroq anglashimizda mayoq bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5 жилдлик. I жилд. Тошкент: Маънавият, 2000. – Б. 46.
2. Фитрат. Иқромот ислох корони ҳукумат Бухоро // "Ойна" журнали. 1915. № 8. – Б 198-200.
3. Фитрат. Бир ўзбек йигитининг тилидан // "Хуррият" газетаси. 1917 йил 18 август.
4. Қосимов Б. Маслакдошлар. Беҳбудий, Ажзий, Фитрат. Тошкент: Шарқ, 1994. – Б. 71.

Global Academic Conference on Research and Innovation

5. Тоғаев Т. “Чигатой гурунги” фаолияти тўғрисида баъзи мулоҳазалар
// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022.
№2. – Б. 424.

